

УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ ГЕНЕРИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА АНТИРЕТРОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ

С.А.Хамроева

Ё.С.Кариева

Ташкентский фармацевтический институт

e-mail: hamraevasarvinoz525@gmail.com

tel:+998 935288220

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528816>

Введение. Эфавиренз - представляет собой ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) вируса иммунодефицита человека тип 1 (ВИЧ-1). Является неконкурентным ингибитором ВИЧ-1 обратной транскриптазы, не ингибирует ВИЧ-2 обратную транскриптазу и ДНК-полимеразы (α , β , γ и δ) клеток человека.

$C_{14}H_9ClF_3NO_2$ Молярная масса: **315,68 г/моль**

В настоящее время данный препарат включен в Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств. В настоящее время на территорию Республики Узбекистан он импортируется из зарубежных стран. Учитывая вышеизложенное, в Ташкентском фармацевтическом институте разработан генерик препарата антиретровирусного действия – эфавиренз.

Цель исследования. Провести исследования по установлению сроков годности и условий хранения таблеток эфавиренз, разработанных в Ташкентском фармацевтическом институте.

Результаты. Как известно для установления срока годности применяют методы естественного хранения или "ускоренного старения" при различных температурах. Нами был использован метод «ускоренного старения» температуре 60°C. На начальном этапе исследований проводилось оценивание качественных и количественных характеристик разработанных таблеток эфавиренза, таких как внешний вид, средняя масса, распадаемость, растворение и содержание действующего вещества. Для этого использовались методы, указанные в соответствующих нормативных документах. Было установлено, что анализируемые таблетки соответствуют требованиям Государственной Фармакопеи Республики Узбекистан. Затем таблетки упаковывали в контурную упаковку и помещали в термостат при заданной температуре. Через определенные интервалы времени (11,5 суток, эквивалентных 6 месяцам по методу естественного хранения) проводился повторный контроль указанных выше параметров качества.

На сегодняшний день длительность испытаний составила 58 дней. За это время внешний вид образцов таблеток не изменился: цвет белый, с риской на одной стороне, форма – круглая, цельность краев – сохранена. Средняя масса таблеток составила от 0,294 г до 0,296 г, т.е. отклонения от средней массы не превысила 5%, приведенных в

нормативной документации. Распадаемость таблеток составило 9 минут, то есть требуемом диапазоне (не более 15 мин). По показателю «Растворение» анализируемые таблетки эфавиренза также отвечали требованиям НД: количество высвободившейся активной субстанции за 45 мин составило 89,3-92,8%. Количественное содержание эфавиренза в каждой единице варьировало от 0,1970 г до 0,2060 г.

Выводы. По результатам проведенных исследований установлена стабильность генерика эфавиренза, равная 2 годам. Исследования продолжаются.